

Indicadores de solos florestais: o papel do manejo de pastagens

www.af4eu.eu

Grasing e solos florestais. Silvopastorais em Evrytania (foto de V. Lappa)

Tanto as florestas como as pastagens fornecem as pastagens necessárias, apoiando a biodiversidade e a vida selvagem. A gestão sustentável destes ecossistemas, bem como das pastagens, oferece inúmeros benefícios, aumentando a produtividade pecuária, ao mesmo tempo que contribui para a biodiversidade e proteção do solo. Os indicadores de qualidade do solo, como a matéria orgânica do solo, o pH, a textura, a humidade, a biodiversidade, etc., fornecem informações úteis sobre o estado dos solos florestais e a eficácia das práticas de gestão nas pastagens. A gestão das pastagens visa manter e melhorar a qualidade do solo, especialmente numa altura em que fatores como as alterações climáticas, a desertificação e outras pressões podem acelerar o processo de degradação do solo.

Por exemplo, uma prática inovadora de pastoreio aplicada nas zonas montanhosas de Evrytania, na Grécia, é o pastoreio combinado e a coexistência de diferentes espécies pecuárias, como ovinos, caprinos, bovinos e equídeos nas mesmas pastagens (por rotação).

Esta prática potencia o uso mais eficiente da vegetação, uma vez que cada espécie tem preferências alimentares diferentes, garantindo o uso mais eficiente da biomassa. Ao mesmo tempo, a dispersão da matéria orgânica por toda a superfície da pastagem, através das fezes, ajuda a melhorar a fertilidade do solo. Além disso, reduz a presença de ervas daninhas, equilibra a pressão sobre a pastagem, reduz a compactação do solo em pontos específicos e minimiza o risco de erosão e degradação do solo. Simultaneamente, os benefícios económicos são múltiplos, permitindo aos agricultores utilizar produtos de diferentes tipos de gado, como carne, leite, lã e couros, reduzindo simultaneamente o custo da restauração do solo.

Em conclusão, indicadores-chave da saúde do solo podem contribuir para a formulação de planos de pastoreio sustentável. A gestão de pastagens pode contribuir para a saúde a longo prazo tanto das pastagens como dos ecossistemas florestais, promovendo um equilíbrio entre o uso agrícola produtivo e a conservação ambiental.

Stavroula Galanopoulou,
Anastasia Pantera, Vassiliki
Lappa, Andreas
Papadopoulos

Departamento de Florestas &
Gestão do Ambiente Natural,
Karpenissi, Grécia

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.